

POLITICAL SCIENCES

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ – ДЕРЖАВА АГРЕССОР

Данилян А.Г.

Дунайский институт Национального Университета «Одесская Морская академия», старший преподаватель

RUSSIA IN CONTEMPORARY POLITICS - AN AGGRESSOR POWER

Danylyan A.

Danube Institute of the National University "Odessa Maritime Academy", Senior Lecturer

Аннотация

Россия на протяжении последнего тысячелетия, руководствовалась своими имперскими амбициями, поработав в первую очередь приграничные страны и экспортирует свою захватническую доктрину в страны других континентов. Африканские страны под видом помощи России в национальном освободительном движении, получали смерть и опустошение городов и сел. Недавние события на Ближнем Востоке в Сирии – массовое убийство мирного населения и разрушение городов. Ярким примером служит Алеппо где погибли десятки тысяч людей в результате ковровых бомбардировок, а сам город был разрушен полностью.

Начиная с времен Киевских княжеств можно проследить ужасающие события междоусобной войны в разорении Киева и убийства мирного населения. И это продолжалось веками, крылатая фраза Петра первого: «Прорубить окно в Европу», повергло Россию в экономический кризис, гибели сотни тысяч людей.

На протяжении более чем 800 лет, Россия, отягощенная имперскими амбициями стабильно, проводила захватническую политику, проповедуя своим гражданам их превосходство над другими народами, вселяя в их души великодержавный шовинизм. Это прослеживается на всем историческом этапе России: Финская война, война в Северной Осетии, Абхазии, Грузии, Чечне, Приднестровье и в Украине.

КГБ, а позднее ФСБ России, проводило массовое уничтожение лидеров национальных движений негодных Кремлю, так называемые зачистки выполнялись агентами России по ликвидации офицеров разведки, отказавшихся исполнять преступные приказы против человечности. Снайперские подразделения Службы безопасности России, прицельным огнем убивали лидеров Майдана в Киеве.

Abstract

Russia, over the last millennium, has been guided by its imperial ambitions, enslaving primarily frontier countries and exporting its doctrine of aggression to countries on other continents. African countries, under the guise of aiding Russia's national liberation movement, have received death and devastation from towns and villages. Recent events in the Middle East in Syria have seen massacres of civilians and destruction of cities. A striking example is Aleppo, where tens of thousands of people were killed in carpet bombing and the city itself was completely destroyed.

Since the times of the Kiev principalities, one can trace the horrific events of the internecine war in the devastation of Kiev and the killing of civilians. For centuries, Peter the Great's catchphrase: "To build a window to Europe" plunged Russia into an economic crisis, killing hundreds of thousands of people.

For more than 800 years, Russia, burdened by imperial ambitions, steadily pursued an aggressive policy, preaching to its citizens its superiority over other nations, instilling a great power chauvinism in their souls. This can be traced throughout Russian history: the Finnish war, the war in North Ossetia, Abkhazia, Georgia, Chechnya, Transnistria and Ukraine.

The KGB, and later the FSB of Russia, carried out mass exterminations of national movement leaders undesirable to the Kremlin; so-called mop-ups were carried out by Russian agents to eliminate intelligence officers who refused to carry out criminal orders against humanity. Russian Security Service sniper units used targeted fire to kill Maidan leaders in Kiev.

Ключевые слова: Государство – террорист, Ичкерия, агрессор, Вооруженные силы Украины, коалиция, международные преступники.

Keywords: Terrorist State, Ichkeria, aggressor, Ukrainian Armed Forces, coalition, international criminals.

Постановка проблемы. Самая большая проблема, заключается в сдерживании русской агрессии где Украина, теряет своих самых верных и преданных сынов и дочерей, 6 миллионов украинцев эмигрировало за границу. После окончания войны Украине предстоит восстановить большую часть

своего промышленного потенциала, отстроить города и села.

Анализ последних исследований и публикаций. Книга Томаса де Ваала и Карлотты Голл «Чечня: маленькая победоносная война», Павел

Горностаи «Мифы истории Украины», современные материалы на Ютуб канале Виталия Портникова «О особенностях русской агрессии в Украине», самоанализ автора статьи, материалов из передовой «Из первых уст». Все эти материалы прослеживают, сущность российской агрессии на длительном историческом отрезке существования. В последних работах Виталия Портникова, дан утвердительный ответ причин нападения Путина на Украину.

Выделение не решенных ранее частей общей проблемы. Основные части которые были не решены в общей проблеме по мнению автора, относятся к первоначальной фазе войны где потери воинов были наибольшими, сдерживая натиск завоевателей без должной подготовки и боевого опыта при постоянном дефиците вооружения и боеприпасов.

Цель статьи. Проанализировать с учетом своих исследовательских возможностей природу войны в Украине, её преступное ведение русской армией в разрез с Женевской конвенцией. Сделана попытка, обратить внимание на имеющиеся наши общие промахи с зарубежными партнерами и дать отдельные рекомендации в улучшении боеспособности нашей армии.

Изложение основного материала. Просматривая историческую летопись, мы находим истоки агрессивности московских князей. 850 лет тому их коалиция из 11 правителей княжеств собранной Владимиро-Суздальским князем Андреем Боголюбским (сыном Юрия Долгорукого и половецкой княжны, дочери хана Аепы Осеневича) и возглавленной его сыном Мстиславом Андреевичем. Они с особой жестокостью убивали киевлян, насиловали женщин, после их нападения Киев был превращен в сожженный город [1].

Эпоха Петра первого, ознаменована была захватом чужих территорий на протяжении с 1695 года по 1723 год. Его театр военных действий охватывал земли будущей Европейской части и Каспийского региона государств. В период его правления, экономика страны была подчинена милитаризации, строились военные морские суда, создавались большие запасы огнестрельного оружия [2].

На всем историческом отрезке жизни России в любой политической формации её правления она исповедовала политику захвата чужих территорий и разграбления природных ресурсов и национальных ценностей народов, попавших под её молот агрессии. События наших дней, отмечены кровавой меткой российских военных компаний на Кавказе, Крыму, Приднестровье и многострадальной Украине.

В анналы истории вошла Чеченская война, как первая и вторая где наглядно видна русская патологическая злость и ненависть к малым народам и суверенным государствам. Чеченский народ избрал самостоятельный, независимый путь развития своей страны - Ичкерии, во главе с президентом Джохаром Дудаевым. Первая война на территории Ичкерии была закончена полной победой Чеченского народа. Президент РФ Ельцин Б.Н., поставил

задачу перед генералитетом, полного уничтожения молодой республики и убийства Президента Ичкерии. Россия, сравняла с землей Грозный, убив более 100 тысяч мирных граждан и совершила террористический акт по лишению жизни Джохара Дудаева. Правление Чечней было отдано известному террористу Рамзану Кадырову. Его войсковые подразделения, проявляли особые зверства в Украине, убивая и насиловая мирное население [3].

24 февраля 2022 года Россия вероломно вторглась на территорию Украины, обзавав свои действия войсковой операцией по спасению украинцев от национального гнета. План Путина был рассчитан на однонедельное ведение своей террористической программы по захвату всех Украинских земель. Но яростное сопротивление украинцев, привело его в бешенство, что и послужило для него возможностью ведения крупномасштабной войны, нещадно убивая мирное население, разрушая города и села, объекты инфраструктуры.

Справедливости ради, надо признать ошибки руководства Украины и наших западных партнеров, до последнего наше руководство, считало не возможным нападения России на Украину. Крылатая фраза Владимира Зеленского «Весной будем жарить шашлыки», давала полное убеждение о терпимых отношениях Украины и России. К сожалению, так думал и автор статьи, и многие украинцы, но это заблуждение стоило нам больших потерь. Враг без серьезного сопротивления вторгся в Херсонскую область, со стороны Азовского моря овладел нашими землями, отрезав полностью путь к морю. Разведка США, нас предупреждала за долго до вторжения, что Россия готовит крупномасштабное наступление на Украину, к сожалению, нами не были приняты максимально действенные меры. Говоря о наших друзьях в США и ЕС, можно с сожалением констатировать, что на первом этапе оказания Украине военной и продовольственной помощи, произошло промедление, которое сказалось на больших потерях Вооруженных сил Украины ВСУ. Яростно обороняясь наши бойцы своими жизнями и здоровьем, сдерживали натиск агрессора. Как сказал главнокомандующий нашей армии Валерий Залужный: «Линия фронта, составляет 1500 километров, Украина, продолжает сдерживать Россию на сухопутном участке общей протяженностью 3786 километров» [4].

Зверства русских оккупантов не имеют границ дозволенности, они превзошли по ухищренности и степени насилия самых оголтелых янычар, фашистских извергов Второй Мировой войны. Этому свидетельствуют все оккупированные города и села Украины. В Европе и США были обнародованы материалы международного расследования по Киевской области (города Буча, Ирпень), Харьковской области (Купянск, Изюм), где мировая общественность увидела наглядно звериную сущность русской армии. Во многих эпизодах насилия, избылуют факты массовых расстрелов мирного населения, изнасилование женщин, детей, пытки с использованием электрического разряда и многое другое.

Благодаря активной помощи содружества государств против российской агрессии в Украине, пелюхом наступил по всей линии фронта и ВСУ на данный момент, освободили 40 % оккупированной территории. Но путь к победе тяжелый и кровавый – враг окопался и занял линию обороны, нанося постоянно удары баллистическими, крылатыми ракетами, управляемыми авиабомбами и дронами. Смертельные и разрушительные удары он наносит, как с армады кораблей надводного и подводного плавания, базирующих в Черном море, так из глубины своего рассредоточения, используя авиацию способную наносить удары крылатыми ракетами. На сегодня авиационное крыло агрессора, составляет 950 истребителей и штурмовиков и 125 бомбардировщиков, бронированная техника превосходит нас на полях сражения в 3 раза, так же имеется превосходство в живой силе в 3 – 3,5 раза. Украинские воины демонстрируют высокое воинское мастерство, побеждая врага умением и отвагой, готовясь к крупномасштабному наступлению.

Чтобы выгнать с Украинской земли русских вояк одурманенных путинской пропагандой о величии русского духа и победоносной армии, нам необходимо хотя бы в два раза превысить показатели оснащённости армии РФ, что в данный момент не реально. Здесь вступает в силу мотивация воина на победу, высокое научно-техническое качество техники, выучка каждого солдата и офицера способного проводить боевые действия на самом высоком современном уровне военного искусства и безусловно, поддержка мировой общественности и глав государств антироссийской коалиции [5].

Каждый из нас украинцев о этой войне знает не понаслышке, мы постоянно поддерживаем тесную связь с нашими родственниками и близкими друзьями храбро сражающимися на передовой, поддерживая их морально и материально, мы видим тот огромный потенциал, который находится в каждом из них, способный вести их к Победе над врагом, не щадя своих жизней.

В настоящий момент для успешного контрнаступления на широком участке фронта, мы должны обеспечить плотность огня всех наземных и воздушных средств превышающую противную сторону, иначе наше наступление может захлебнуться и привести к большим потерям.

Наша победа без своевременной и эффективной помощи не возможна, Украина не имеет достаточной экономической и технической базы в производстве современного вооружения и боеприпасов. Этот вопрос является ключевым, решение которого, позволит реализовать в бою высокую степень мотивированности бойцов Украинской армии.

Путин и его окружение предчувствуют свою кончину – международных преступников, мастеров террора, насилия и фальсификаторов фактов, идут на самые грязные методы ведения войны с использованием оружия массового поражения (фосфорные заряды, кассетные боеприпасы, сверхмощные авиационные бомбы). Факт террористического акта глобального масштаба равный локальному ядер-

ному взрыву по своей силе и масштабу на Каховской ГЭС, привел к гибели и ранениям мирного населения, 700 тысяч человек остались без питьевой воды, 150 тонн горюче смазочных материалов попали в воды Днепра, гигантский вал воды после взрыва дамбы снес на своем пути: дома, машины, деревья. В отдельных районах затопления, уровень воды поднялся от 12 до 7 метров, 22 тысячи человек, остались без крова. По оценке украинских ученых аграриев после взрыва дамбы, наводнением, смыт был плодородный слой земли – гумус, что приведет к общей потере зерновых до 30 %, и это скажется на дефиците экспорта зерна и повышении мировых цен на продовольствие [6].

Почерк Российских террористов один и тот же, начиная с 2014 года оккупации Донбасса – это грабеж производственных ресурсов, или полное их уничтожение. Разграбление украинского имущества, культурных ценностей, проходит по той же схеме, что и на Донбассе, только масштабы в десятки раз больше. Сколько нужно еще совершить злодеяний, актов терроризма? Чтобы Россию, назвать страной терроризма. Большая осторожность наших американских и европейских друзей, позволяет этому российскому исчадию терроризма, творить безнаказанно свои преступления. Планы Путина понятны, покончив с Украиной, начать войну с Польшей и Прибалтийскими странами, а затем театр военных действий он перебросит на всю Европу. Старая модель мирного урегулирования военного конфликта известных политиков: Ангелы Меркель, Макрона, Шольца – не работает, зверь, опившись крови будет все время, жаждать все более свежей, здесь на Украинской земле общими усилиями нужно покончить с этим международным злом, другого пути у нас нет. Россия обладает большим экономическим и человеческим ресурсом, что позволит ей, убивать нас еще долгие годы, а самое главное одурманенный народ России, жаждет побед и мирового господства.

Активизация помощи наших партнеров в борьбе с общим врагом мирового терроризма значительно возросла, что позволило нам с меньшим количеством вооружения и боекомплектом против обеспечения российской армии, изгнать агрессора с Украинской земли. По мнению, автора статьи мы допустили не оправданное промедление в обучении украинских летчиков в управлении современных зарубежных самолетов. При достаточном количестве подготовки пилотов и создания современной наземной инфраструктуры, нам понадобится 15 эскадрилий (180 единиц) таких самолетов, как F-16, F-34 для полного превосходства в воздухе над врагом.

У наших американских партнеров, создалось ошибочное мнение, что проведение войсковых операций необходимо осуществлять только на территории Украины, не переходя государственных границ. Террористов уничтожающих суверенное демократическое государство необходимо ликвидировать в большей своей массе на их собственной земле. Для этого нам нужны ракеты даль-

него радиуса действия до 1000 километров, а в ближайшем будущем Украина должна стать ядерной державой по примеру Израиля, что создаст сдерживающий фактор для любого агрессора, посягнувшего на её целостность и суверенитет.

Не понятным остается факт присутствия России в ООН в её Совете Безопасности. Статья 4 Устава говорит, что членами ООН может стать любое миролюбивое государство. То есть миролюбие на момент вступления в ООН является обязательным условием. А решение ООН о присоединении принимает Генеральная ассамблея с учетом рекомендации Совбеза. И это требование действительно выполнялось для всех других государств кроме России [7].

В момент взрыва плотины Каховской ГЭС в ООН, отмечали День русского языка забыв, что идет кровавая война в Украине, развязанная Российским агрессором.

Выводы и предложения. В настоящее время Украина без активной помощи наших американских и европейских партнеров не в состоянии справиться с русским агрессором. Тот высокий боевой дух украинского воина, творит чудеса на поле боя с превосходящим по численности и вооружению вражеской силой. В этой связи нам необходимо увеличить массу вооружения и боеприпасов зарубежных

аналогов, что позволит меньшим его потенциалом - побеждать. Должны быть разработаны на плановой основе поставки вооружения и боеприпасов, это обеспечит четкое планирование войсковых операций.

Список литературы

1. <https://www.facebook.com> Павел Горностай «Мифы истории».
2. <https://www.петр1.рус>. «Войны и походы Петра I Великого».
3. Carletta Gall and Tomas De Vaal «Chechnya calamity in the Caucasus». New York University press, 2000.416 pages
4. <https://www.Prm.ua> «Главнокомандующий ВСУ назвал протяженность активного участка фронта в войне России против Украины».
5. <https://www.tvuemisto.tv> Виталий Портников. «Украинцы всегда делали свой выбор».
6. <https://www.ru.wikipedia.org> «Разрушение Каховской ГЭС».
7. <https://www.eurointegration.com.ua> Сергей Сидоренко. «Россия фальсифицирует свое членство в ООН и Совбезе? Подробно об обвинениях Украины».